

№4

2023 | ИЮНЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -4

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 4-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Психология жанлар

TANGIROVA Xadicha Ashurali qizi

*Termiz davlat universiteti talabasi
talabasi*

Ilmiy rahbar: RAXMONOVA Mavluda Xasanovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172263>

OILADA AJRALISHLARNING SABABI NIMADA VA ULARNING PSIXOLOGIK QARASHI.

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ajralishlarning sabablari va ularning oqibatlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: oila, nizo, nikoh, qarindoshlik, qadriyat, tushunish, ehtiyoj, jamiyat.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir, hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega, deyilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida. Har bir inson baxtli bo'lishga haqli, u baxtni orzu qiladi, baxtga intiladi. Insonlar baxtli bo'lsa, oilalar baxtli bo'ladi. Oilalar baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi. Lekin har bir inson hayot davomida muommoli vaziyatlarga duch keladi, ularni hal qilish qarama-qarshi individual ehtiyojlar, motivlar va manfaatlar kontekstida amalga oshiriladi. Konflikt qarama-qarshi maqsadlar, manfaatlar, pozitsiya qarashlar to'qnashuvi sifatida ta'riflanadi. Oilalar nikohdan boshlanadi va sharoitlar, kamchiliklar natijasida ajrim yoqasiga borib qoladi.

Nikoh paytida, do'stlari, qiz do'stlari bilan deyarli mustaqil munosabatlarini saqlamaganlar, ajralishdan keyin chuqur hissiy inqirozlar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy munosabatlarning yo'qolishi yolg'izlik tuyg'usini keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida muommolar va nizolarning keskin o'sishiga olib kelishi mumkin. Qarindoshlar bilan muommolar va qiyinchiliklar nikoh buzilganda, sobiq turmush o'rtoqlar, ayniqsa, yaqinlarining yordami va quvvatlashiga muhtoj.

Qarindoshlik tarmog'i-an'anaviy xavfsizlik tizimi bo'lib, u inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam va amaliy yordam ko'rsatishi kutilmoqda. Oila a'zolarining birligi va ularning bir-birlariga bo'lgan ma'suliyati tez va samarali yordam berishi mumkin, bu ko'pincha kundalik munosabatlarning bir qismiga aylanadi. Xafa bo'lgan odam qarindoshlaridan hissiy himoyani topadi, kerakli maslahatlarni oladi, ular bilan moliyaviy qiyinchiliklarini hal qiladi. Biroq, ijtimoiy mavqeyning o'zgarishi va ijtimoiy rollarning qayta taqsimlanishi, shuningdek, hissiy mojarolar va ko'p tomonlama qaramlik sharoitida oilaviy rishtalar nazorat qiluvchi, me'yoriy tartibga soluvchi va cheklovchi bo'lishi mumkinligi isbotlangan.

Agar ularning muommolarini hal qilishga, kundalik hayotning tuzulishini o'zgartirishga, hayotda yangi ko'rsatmalarini topishga urinishlar qarindoshlarning umidlari va qadriyatlariga mos kelmasa, ular sanktsiyalar va bosimlarga duch keladilar.

Oilalarda ajrimlarda bo'ladigan bir qancha sabablar bo'ladi. Ko'p hollarda esa asosiy sabab chetda qolib, kelin-kuyovning ota-onasidagi kamchiliklar o'rtaga tashlanadi, do'sti yoki qarindoshining to'ydan oldin ogohlantirgani bormi, to'ydan oldin sevishganlar orasida bo'lib o'tgan nizolar bormi eslashadi. Kuyov va kelin ma'lumotidagi tafovutlar ham chetda qolmaydi. Savodsiz bo'lmasa shu ishni qilarmidi, oliy ma'lumotli xotin olgandan ko'ra uylanmasdan o'tgan yaxshi.

B'zan esa yosh orasidagi farq asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. "Ering katta bo'lsa aql o'rgatadi", "Ering o'zingdan katta bo'lsa ezma bo'ladi". Kasblar ham nizoga bahona bo'ladi ya'ni, "Ering san'atkor bo'lsa oilaviy hayoting sahnaga aylanadi". Ayniqsa ota-onaga aloqador kamchiliklar axtariladi. "Ichkilikbozlik otaning o'g'li kim bo'lardi", "It egasiga tortadi" kabi aytishuvlar nikohning poydevori yemirilishiga, oila barbod bo'lishiga olib keladi.

Shunda ko'pincha er-xotinlar emas, o'sha mayda-chuyda narsalar to'qnashadilar. Er-xotinlar qanchalik yosh bo'lsalar olimlarning takidlashicha bu davrda nizolar shunchalik ko'p bo'ladi bu ajralishning asosiy sabablari. Ularning yoshligi, tajribasizligi tufayli "Muhabbatimiz o'ldi" deb o'ylashadi, yoki bundan ham battarni "Umr yo'ldoshi tanlashda adashdim, men hali yoshman, xatoimni to'g'rilab olaman" degan xulosaga kelishadi. Kuyov o'ziga "Ko'cha to'la xotin" desa, kelin "Er qurub qobdimi, qancha xushtorlarim bor, rozilik bersam, ertagayoq haqiqiy erkakka turmushga chiqaman" deydi.

Psixolog olimlar fikrlari. E.N.Sattarov, N.A.Sog'inov, E.Usmonovlarning o'zbek oilalari bo'yicha olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijasiga qaraganda oilaning shakllanishi, uning mustahkamligi, oilaviy nizolar, jinoyat, fojialar, shu jumladan o'z joniga qasd qilishning eng xavfli davri 18-30 yoshlarga to'g'ri kelar ekan. O'zbek oilalarida ajralishlarning aksariyat qismi shu yoshlarda kuzatiladi. Ajablanarlisi shuki, inson hayotidagi eng baxtli daqiqalar ham shu davriga to'g'ri keladi. Hisob-kitoblarga qaraganda ruhiy kasalliklar ichida keng tarqalgan shizofrenya kasalligining yuzaga chiqishi shu yoshda ko'zga tashlanadi. Psixiotorlar taxmini bo'yicha nasliy hastalikning shu yillarda ko'p yuzaga chiqishi asosida ham yosh davrining murakkabligi yotadi.

Taniqli rus satsiologi N.M.Rimashevskayaning fikricha, ajralish muommosi va oilaning taqdiri jamiyat hayotidagi burulish nuqtasida o'ta jiddiy ahamiyat kasb etmoqda. So'ngi yillarda mamlakatimizda bir vaqtning o'zida nikohlarning kamayishi bilan ajralishlar soni oshib bormoqda va qonuniy bo'lmagan tug'ilishlar to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishiga olib kelmoqda. Demograflarning hisob-kitoblariga ko'ra, erkaklar va ayollarning qariyb yarmi umr bo'yi nikohning buzulishida o'rtacha besh ro'yhatdan o'tgan nikohdan ikkitasi buzuladi. Ajralishlarning 30 foiz dan ko'prog'i 5 yildan kam bo'lgan yosh oilalarda sodir bo'ladi.

Xulosa qilib deyarli barcha ota-onalar ajralishlarida, o'z farzandlarini muvaffaqiyatsizlikda tushunmaydilar, tanqid qilmaydilar, tanqid qilmaydilar yoki to'g'ridan to'g'ri ayblamaydilar. Qarindoshlar, ko'pincha er-xotin uchun halokatli bo'lgan aniq qarama qarshiliklarga qaramay, ajralish istagini injiqlik sifatida qabul qilishadi. Ularning aralashuvi ajralish jarayonining qo'shimcha yukiga aylanadi va uni, ayniqsa ayol uchun murakkablashadi. Ularning qarindoshlaridan boshqa ishonchli munosabatlari bo'lmaganlar, ajralish oqibatlarini bartaraf etishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Do'stlar va tanishlar keng doiraga ega bo'lsalar, bu qiyin vaziyatdan chiqish osonroq bo'ladi.

20-asrning so'ngi o'n yillarida turmush qurayotgan odamlar o'rtasida munosabatlarning tabiati o'zgardi. Rossiyadagi siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar jamoatchilik fikri birgalikda va oilada yashashning turli modellariga sodiq bo'lib qolishiga yordam beradi; bir yoki ikki sherikning qayta turmush qurishi tufayli yanada murakkab oilaviy tuzulmani shakllantirish mumkin bo'ladi.

Shunga qaramay, ajrashish holati mijozning hayotida bir martalik xarakterga ega bo'lmagan, lekin nisbatan uzoq vaqt davomida rivojlanib boradigan muhim va o'tkir tajribadir. Shunday ekan oila muqaddas dargoh uni asrab qolish hammani ham qo'lidan ham kelavermaydi, o'sha uchun oilani asraylik aziz yurtdoshlar.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

- 1.** Rahmonova, M. (2021). Patriotic ideas in the works by fitrat: theoretical and practical harmony. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1466-1474..
- 2.** Raxmonova, M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO'NALGANLIGI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(6), 204-206.
- 3.** Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING MUHIM KOMPONENTLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 394-396..
- 4.** Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOLLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI. *Science and innovation*, 1(B3), 497-500.
- 5.** Khasanovna, R. M. (2022). The uniqueness of personality traits in modern entrepreneurial women. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 304-307.
- 6.** Khasanovna, M. R. (2022). The entrepreneur's psychology of family relations.
- 7.** Orifjonovna, J. M., & Xasanovna, R. M. (2023). OILAVIY MUNOSABATLARNING BOLALAR RUHIYATIGA TA'SIRI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(1), 265-267.
- 8.** TANGIROVA, K., & RAKHMONOVA, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FACTORS THAT CAUSE CONFLICT SITUATIONS IN COMPLETE AND INCOMPLETE FAMILIES. *Bulletin of Contemporary Studies*, 1(3), 36-40.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-4

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-4

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz

